

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Нурбек Хамзаев,

Студент факультета «English Education»

Ташкентского международного университета Кимё

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ**

Аннотация: Цифровые технологии имеют решающее значение в современном образовании, особенно в историческом образовании. Они позволяют углубленно изучать исторические события, места и личности без пространственных и временных ограничений. Виртуальная реальность, игры, геймификация, интерактивные онлайн-ресурсы и веб-сайты открывают новые возможности для обучения. В этой статье подчеркивается важность использования цифровых технологий в историческом образовании и их вклад в улучшение обучения.

Ключевые слова: Виртуальная реальность, Кредо Убийцы, Smithsonian Learning Lab, BBC History, TED talks, Quizlet, Kahoot!, Bamboozle, Flipgrid.

**ТАРИХ ФАНИИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ**

Аннотация: Рақамли технологиялар замонавий таълимда, айниқса тарих таълимида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Улар тарихий воқеалар, жойлар ва шахсларни фазовий ва вақтинчалик чекловларсиз чуқур ўрганиш имконини беради. Виртуал реаллик, ўйинлар, интерактив онлайн ресурслар ва веб-сайтлар тарихни янги форматда ўрганиш имкониятларини очади. Ушбу мақола тарих фанини ўқитишда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти ва уларнинг таълим сифатини оширидаги хиссасини таъкидлайди.

Калит сўзлар: Виртуал реаллик, Assassin's Creed, Smithsonian Learning Lab, BBC History, TED talks, Quizlet, Kahoot!, Bamboozle, Flipgrid.

USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN HISTORY TEACHING

Abstract: Digital technologies are crucial in modern education, particularly in history education. They enable in-depth study of historical events, places, and personalities without space and time limitations. Virtual reality, games, gamification, interactive online resources, and websites provide new opportunities for learning. This article highlights the importance of using digital technologies in history education and their contribution to improving learning.

Keywords: Virtual reality, Assassin's Creed, Smithsonian Learning Lab, BBC History, TED talks, Quizlet, Kahoot!, Bamboozle, Flipgrid.

Цифровые технологии играют все более важную роль в современном образовании. Как утверждает Натали Анурова в своей статье «Digital Technologies In Education», цифровые технологии – это основанная на методах кодировки и передачи информации дискретная система, позволяющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки времени [1].

Технологии широко используются в направлениях как химия и биология, так же изучение языков, и историческое образование не является исключением. В современном мире, где информация доступна всему миру в несколько кликов, цифровые технологии предоставляют уникальную возможность углубленного изучения исторических событий, мест и личностей без ограничений пространства и времени. Виртуальная реальность (VR), игры и геймификация, интерактивные онлайн-ресурсы и сайты открывают новые возможности для более увлекательного и эффективного изучения прошлого. Целью данной статьи является рассмотрение важность применения разных цифровых технологий в историческом образовании и их вклад в улучшение процесса обучения.

Использование Виртуальной Реальности (VR):

Что такое виртуальная реальность (VR)? Это интерактивная среда, созданная с помощью специальных компьютерных программ и воздействующая на органы чувств человека как глаза, уши, нос и кожу [2]. В наши дни виртуальная реальность имеет огромный потенциал в историческом образовании. Она позволяет нам создавать исторические симуляции, позволяющие пользователям погрузиться во времена прошлого и стать свидетелями исторических событий. Использование VR для создания исторических симуляций имеет широкий спектр применения. От посещения древних городов и путешествия во времени до взаимодействия с историческими персонажами и переживания исторических событий на собственном опыте — все это становится возможным благодаря VR.

Виртуальная реальность также применяется в музеях и исторических достопримечательностях осваивая историческую информацию в интерактивной форме. С их помощью можно побывать в закрытых музейных залах, посмотреть на утерянные экспонаты или памятники, прошедшие реконструкцию, посмотреть панорамные фильмы об интересующих исторических эпохах. Создание инсталляционных шедевров, визуализация искусства танца, возможность посетить знаменитые и редкие выставки, организованные в другой части света, – зрительное и звуковое восприятие буквально безгранично [3]. Также, она может быть использована в учебных программах и на уроках истории для более глубокого понимания событий.

Использование игр и геймификации:

В последние годы все чаще используются новые концепции, улучшающие мотивацию человека. Примером такой концепции является геймификация. Геймификация — это процесс использования инструментов и способов мышления из игровых проектов. Геймификация означает осознанное и целенаправленное использование различных механизмов и методов для повышения лояльности и изменения привычек [4]. Игры являются привлекательным и эффективным способом обучения и историческое образование не исключение. Создание исторических игр позволяет ученикам

более глубоко погрузиться в сложные исторические периоды и события, а также развивать навыки анализа, критического мышления и принятия решений. Некоторые игровые платформы также предоставляют возможность приобщиться к истории через интерактивные игры и соревнования. Один из самых известных примеров такой игры является все части игры «Кредо Убийцы» (Assassin's Creed), начинающаяся выпускаться с 2007 года разработчиком и издателем видеоигр «Ubisoft» [5]. Основная идея этих игр — передать ощущение пребывания в определенном времени и месте, что в некотором смысле их можно сравнить с историческими фильмами или постановками. В данной игре игрок может встретиться с разными знаменитыми историческими личностями как Леонардо Да Винчи, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Королева Виктория и многие другие. Отдельного упоминания заслуживает уровень детализации игровых зданий, сооружений и исторических ландшафтов. От бескрайних океанов и островов Карибского моря до колониального города Нового Орлеана XVIII века — Ubisoft не жалеет усилий, чтобы воссоздать знаковые места из истории человеческой цивилизации⁵. К примеру, можно увидеть Йоркский и Нотр-Дамский собор, Коппергейтский рынок, Римские руины и даже побывать в Колизее. Это помогает учащимся улучшить интерес к истории, лучше понимать прошлое и усваивать знания более эффективно.

Создание интерактивных онлайн-ресурсов и полезные сайты:

Онлайн-образование становится все более популярным, и историческое образование находится в центре внимания. Создание интерактивных онлайн-ресурсов играет важную роль в образовании, позволяя учащимся получать доступ к дополнительным материалам, применять свои знания на практике и развивать критическое мышление. Интерактивные ресурсы могут включать различные элементы, такие как видеоуроки, задания, тесты, графические материалы и симуляции. Они способствуют активному вовлечению студентов в учебный процесс, обеспечивая более глубокое понимание материала и способствуя его запоминанию.

В современном образовательном пространстве существует множество полезных сайтов, предлагающих интерактивные онлайн-ресурсы для обучения истории. Некоторые из них включают в себя:

- Smithsonian Learning Lab (learninglab.si.edu): Smithsonian Learning Lab — это совместная веб-платформа обучения, включающая видео, аудио, текст и исторические артефакты из 19 Смитсоновских музеев, 9 исследовательских центров и зоопарка [6]. Этот сайт предлагает широкий выбор цифровых ресурсов, включая архивные фотографии, карты, документы и другие материалы, которых, студенты могут исследовать исторические темы и создавать свои собственные коллекции.

- BBC History (bbc.co.uk/history): Этот ресурс от BBC предлагает богатый выбор интерактивных материалов, включая статьи, видео, аудио-фрагменты и игры, которые помогут студентам погрузиться в различные исторические периоды и события.

- TED talks (ted.com/talks): Веб-сайт американо-канадская некоммерческая медиаорганизация, которая размещает международные доклады в Интернете для бесплатного распространения под лозунгом «идеи, достойные распространения» [7].

Более того, существует множество других платформ и сайтов, которые предоставляют интерактивные возможности для обучения. Например, Quizlet предлагает наряду с карточками и тестами другие функции, такие как игры и режим изучения, чтобы стимулировать запоминание и повышение знаний. Kahoot! предлагает увлекательную форму викторин и опросов, которые позволяют студентам соревноваться и проверять свои знания [8]. Bamboozle превращает обучение в интерактивную игру-викторину с возможностью создания собственных вопросов. Flipgrid предлагает видео-обратную связь, где студенты могут выражать свои мысли и делиться знаниями через видеополиты. Liveworksheet и Classkick являются инструментами для создания интерактивных рабочих листов и заданий, позволяя студентам активно взаимодействовать с контентом.

Онлайн-архивы и базы данных исторической информации помогают сохранить и сортировать огромное количество информации, что облегчает изучение истории и делает ее более доступной. Кроме того, использование социальных медиа и форумов способствует общению и обмену идеями между учениками и педагогами.

Заключение:

Применение цифровых технологий в историческом образовании открывает новые возможности для улучшения процесса обучения. Виртуальная реальность, игры и геймификация, интерактивные онлайн-ресурсы и различные сайты, и платформы позволяют более глубоко погрузиться в историю, улучшить понимание прошлого и развить навыки критического мышления и принятия решений. Осознание значимости и перспективности применения цифровых технологий в историческом образовании является ключевым для обеспечения качественного образования и подготовки нового поколения к сложностям мира.

Литература:

1. Анурова, Н. И. (2018). Цифровые технологии в образовании. Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития человека: сборник научных статей, 29-32.
2. VR-технологии: сферы применения, зачем бизнесу виртуальная реальность — Edutoria Блог. (n.d.). <https://edutoria.ru/blog/post/vr-tekhnologii-sfery-primeneniya-virtualnoj-realnosti>
3. Lavrov, A. (2018, February 27). Области применения виртуальной реальности, использование систем виртуальной и дополненной реальности в разных сферах. Next Space - Разработка Приложений Виртуальной И Дополненной Реальности. <https://nextspace.work/sfery-primeneniya-virtualnoi-realnosti/>
4. Анохов И.В. Игровой аспект экономики // Известия иркутской государственной экономической академии. – 2013. – № 2(88) – С. 5-9.

5. Cheng. (2020, August 5). Why Assassin's Creed is Great for Learning History. Medium. Retrieved October 3, 2023, from <https://medium.com/@merlincheng/why-assassins-creed-is-great-for-learning-history-40e895e8ea0e>
6. Trust, T. (2022). Online Tools for Teaching and Learning. EdTech Books. <https://edtechbooks.org/onlinetools>
7. Our mission: Spread ideas, foster community, and create impact. (n.d.). TED Talks. <https://www.ted.com/about/our-organization#:~:text=is,languages>
8. Голикова Мария Сергеевна (2020). Приложение Quizlet Как Средство Обучения Студентов Латинскому Языку. Педагогика. Вопросы теории и практики, 5 (6), 751-755.